

ДАНИ ПРО АВТОРА

Студінський Володимир Аркадійович, кандидат економічних наук, доктор історичних наук, професор кафедри політичної економії
Київський Національний Економічний Університет імені В.Гетьмана
а/с 123, м. Київ, 03191, Україна
e-mail: studzinskiw@bigmir.net

ДАНЫЕ ОБ АВТОРЕ

Студинский Владимир Аркадьевич, кандидат экономических наук, доктор исторических наук, профессор кафедры политической экономики учетно-экономических факультетов
Киевский Национальный Экономический Университет имени В.Гетьмана
а/я 123, г. Киев, 03191, Украина
e-mail: studzinskiw@bigmir.net

DATA ABOUT THE AUTHOR

Studinski Volodymyr Arkadijovych, Ph.D. in Economical Science, D. in Historical Science, Professor
Kiev National Economic University named after Vadym Hetman
Box 123, Kiev, 03191, Ukraine
e-mail: studzinskiw@bigmir.net

УДК 336.1:330.362

**ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДКРИТОСТІ І ПРОЗОРОСТІ ГРОМАДСЬКИХ ФІНАНСІВ,
РОЗШИРЕННЯ ПРАКТИКИ ГРОМАДСЬКОЇ УЧАСТІ**

**Боголіб Т.М.,
Боголіб М.А.**

Ключові слова: прозорість, відкритість, бюджетний процес, державні фінанси, бюджет для громадян.

**ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОТКРЫТОСТИ И ПРОЗРАЧНОСТИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ФИНАНСОВ,
РАСШИРЕНИЕ ПРАКТИКИ ОБЩЕСТВЕННОГО УЧАСТИЯ**

**Боголіб Т.М.,
Боголіб М.А.**

Актуальность темы исследования. В условиях структурных реформ, кризисных явлений в украинской экономике большое значение имеют общественные финансы, которые являются основой структурных изменений. Их прозрачность и открытость позволяют эффективно использовать финансовые ресурсы.

Постановка проблемы. Общественные финансы играют важную роль в преобразовании национальной экономики, участие общества в их формировании и использовании положительно влияет на финансовую стабильность и преодоление дисбалансов.

Анализ последних исследований и публикаций. Украинские и зарубежные ученые в последние годы активно исследуют проблему открытости и прозрачности общественных финансов Бауман Э., Баффет У., Боголиб Т., Варналий З., Витте С., Элерс Г., Кириленко О., Лютый И., Сорос Дж. вместе с этим отсутствует комплексное исследование участия общества в формировании общественных финансов.

Выделение неисследованных частей общей проблемы. В нашем исследовании можно выделить ряд неисследованных частей проблем: проблему финансовых дисбалансов, проблему открытости бюджета, проблему участия общественности в формировании открытости и прозрачности финансов, проблема народного бюджета.

Постановка задачи. Проанализировать теоретико-методологические аспекты общественных финансов, показать значение открытости и прозрачности общественных финансов, раскрыть значение открытого бюджета для обеспечения макроэкономической стабильности в реальном секторе экономики.

Изложение основного материала. В статье исследовано, систематизировано и проанализировано научные труды украинских и зарубежных ученых посвященные открытости и прозрачности общественных финансов, расширения практики общественного участия. Рассмотрены вопросы формирования бюджета для граждан. Обосновано необходимость внедрения «Открытого бюджета» как комплексного подхода к практике расширения участия общественности в бюджетном процессе.

Выводы. Мы считаем, что для улучшения бюджетного процесса необходимо утвердить унифицированную технологию «социальной диагностики» определения нуждаемости пожилых граждан в предоставлении мер социальной поддержки, обеспечивающую корректность, прозрачность объективность принимаемых решениях, установить социальные требования, повышающие коэффициенты при распределении бюджетных ассигнований для отдельных категорий территорий Украины (депрессивные территории).

Таким образом, мы, прежде всего, хотели предоставить исследование, которое позволит создать бюджетную карту, ведь все материалы подтверждают необходимость использования лучших практик эффективности бюджетных расходов, решения сложных задач украинской экономики.

Очень важно органам власти всех уровней для стимулирования повышение эффективности управления общественными финансами проведение мониторинга документов стратегического и бюджетного планирования, формирование рейтинга эффективности регионов.

Ключевые слова: прозрачность, открытость, бюджетный процесс, государственные финансы, бюджет для граждан.

ENSURING OPENNESS AND TRANSPARENCY OF PUBLIC FINANCE, EXPANDING PUBLIC PARTICIPATION PRACTICE

**Bogolib T.M.,
Boholib M.A.**

Urgency of the research. In conditions of structural reforms and crisis phenomena in the Ukrainian economy, public finances, which are the basis of structural changes, are of great importance. Their transparency and openness allow the effective using of financial resources.

Articulation of the problem. Public finance plays an important role in the transformation of the national economy; the participation of the society in their formation and use positively affects financial stability and overcoming imbalances.

Analysis of recent researches and publications. Ukrainian and foreign scholars E. Bauman, U. Buffett, T. Bogolib, Z. Varnaliy, S. Witte, G. Ehlers, O. Kirilenko, I. Liutyi, G. Soros who have been actively investigating the problem of openness and transparency of public finances in recent years. At the same time there is no comprehensive study of the society participation in the formation of public finance.

Singling out unstudied parts of a common problem. In our study, we can single out a number of unstudied parts of the problems: the problem of financial imbalances, the problem of the budget openness, the problem of public participation in the formation of finance openness and transparency, the problem of the public budget.

Research objective. To analyse the theoretical and methodological aspects of public finance, show the importance of public finances openness and transparency, disclose the value of an open budget to ensure macroeconomic stability in the real sector of the economy.

Statement of basic materials. The article investigates, systematizes and analyses the scientific works of Ukrainian and foreign scientists devoted to the openness and transparency of public finances, and the extension of the public participation practice. The issues of formation of the public budget are considered, and the necessity of introducing the «Open Budget» as an integrated approach to the practice of increasing public participation in the budget process is substantiated.

Conclusions. We believe that in order to improve the budgetary process, it is necessary to approve a unified technology of «social diagnostics» to identify the needs of older citizens in providing social support measures that ensure the correctness, transparency, objectivity of decisions, establish social requirements that increase the coefficients for budgetary allocations distributions for certain categories of Ukrainian territories (depressed territories).

Thus, first of all, we wanted to provide a study that will allow us to create a budget map, since all materials confirm the need to use the best practices for the effectiveness of budget expenditures, to solve complex problems of the Ukrainian economy.

It is very important for the authorities of all levels to stimulate the growth of effectiveness of public finance management, to monitor the documents of strategic and budgetary planning, and to formulate a rating of the regions' effectiveness.

Keywords: *transparency, openness, budget process, public finance, budget for citizens.*

Актуальность темы исследования. Общественные финансы являются основой общественного развития в условиях трансформации общества и экономики. Общественные финансы обеспечивают устойчивое развитие экономики и социальную стабильность. В украинском обществе становление и развитие общественных финансов происходит в качественно новых экономических условиях: падении промышленного производства, росте цен на энергетические ресурсы, дисбалансах экономического развития, что приводит к финансовой нестабильности, социальным дисбалансам, дисбалансам на рынке труда, инфляционным процессам, негативным явлениям в реальном секторе экономике. Существующие в Украине модели общественных финансов являются не действенными, не приводят к положительным результатам. Поэтому проблема открытости и прозрачности общественных финансов, расширение практики общественного участия в их формировании является актуальна для всех постсоциалистических стран, в том числе и для Украины.

Постановка проблемы. Проанализировав нормативно-правовую базу, научные труды украинских и зарубежных ученых, мы пришли к выводу о том, что для украинской теории и практики вопрос открытости и прозрачности, участия общественности в формировании общественных финансов является не решенным, необходимо обосновать фундаментальную ценность проблемы, показать пути ее решения, предложить методологические основы и обосновать научно концептуальные подходы к проблеме открытости и прозрачности общественных финансов в Украине, что в конечном итоге обеспечит макроэкономическую стабильность и успешное развитие реального сектора экономики при участии граждан.

Анализ последних исследований и публикаций. Отдельные аспекты теоретико-методологического обоснования функционирования общественных финансов рассматриваются в трудах зарубежных ученых Баумана Э., который в своей работе «Планирование и реформирование реалистического и прозрачного бюджета» раскрывает теоретико-методологические аспекты «открытого бюджета», говорит о значении его для развития общественного бюджета в Украине.

Элерс Г. в работе «Стратегии реформ в сфере государственных финансов». Национальные программы и международные требования (МВФ, ЕС, Мирового банка) обосновывает вопросы необходимости открытости финансов в Украине и ее значение для укрепления всей финансовой системы Украины.

В работах Сороса Дж. обоснованы теоретико-практические основы общественных финансов, их значение для развития реального сектора экономики.

В работах Баффета У. значительное внимание уделяется развитию открытости и прозрачности в корпоративных финансах.

Вопросы открытого бюджета исследованы во многих трудах Боголиб Т.М., вопросы общественного бюджета исследуют Варналий З.С., Кириленко О.П., Лютый И.А.

Необходимо отметить, что о роли и значении общественных финансов, участия населения в их формировании в своих работах в XIX веке писал выдающийся финансист С. Витте.

Выделение неисследованных частей общей проблемы. В работах украинских и зарубежных ученых практически не исследованы вопросы расширения практики общественного участия в формировании общественных финансов, не исследованы региональные подходы к вопросу открытости и прозрачности бюджетного процесса, вопросы формирования бюджета для граждан изучены на примере зарубежных стран, не разработан комплексный подход к вопросу формирования общественных финансов в Украине.

Постановка задачи. Исходя из исследованных вопросов общей проблемы главной задачей своего исследования мы видим систематизацию и анализ научных трудов и законодательной базы посвященных открытости и прозрачности общественных финансов, обоснования необходимости формирования бюджета для граждан и внедрения «открытого бюджета» как комплексного подхода к практике расширения участия общественности в бюджетном процессе.

Изложение основного материала. Вопрос основных проблем и вызовов в сфере обеспечения открытости и прозрачности общественных финансов является важным в укреплении прочности финансовой системы страны, регионов, местных бюджетов.

В Украине согласно территориально-административному устройству насчитывается 24 области, 1 город с особым статусом, то есть 25 субъектов бюджетного процесса, но

Министерство финансов Украины отмечает, что 15 субъектов имеют низкий уровень заинтересованности и вовлеченности граждан в бюджетный процесс. Это депрессивные регионы. Не смотря на проводимые мероприятия по повышению открытости и понятности предоставления информации о региональной бюджетной политике, основной проблемой, связанной с открытостью и доступностью бюджетных данных остается крайне низкий уровень вовлеченности граждан в бюджетный процесс (Сумская, Черниговская, Житомирская, Черкасская области) [1].

Запорожская и Днепропетровская области выделяют комплекс проблем, затрудняющих распространение проектов инициативного бюджетирования, в том числе:

- отсутствие правового механизма реализации подобных проектов;
- отсутствие механизма возникновения расходных обязательств субъектов регионов и местных образований по финансированию проектов для отражения соответствующих бюджетных ассигнований в региональных и местных бюджетах;
- не определены полномочия территориальных общин в вопросах касающихся софинансирования проектов из региональных бюджетов (в том числе заключение соглашений с местными образованиями, участвующими в софинансировании, контроль за соблюдением условий предоставления и расходования субсидий);
- не определена взаимосвязь между данными проектами и принципом местного самоуправления об осуществлении волеизъявления граждан через выборные органы местного самоуправления;
- отсутствуют статистические данные, подтверждающие результаты реализации проектов в регионах.

Вместе с тем 10 регионов из 25, информацию по которым мы анализировали уже обладают практическим опытом по реализации проектов инициативного бюджетирования (в том числе популярными являются бюджет для граждан, народный бюджет, народная инициатива; программы поддержки местных инициатив Всемирного банка, проекты ПРООН) [1].

В Харьковской и Полтавской областях в 2016 году объем расходов бюджетов, направляемых на финансирование проектов инициативного бюджетирования увеличился по сравнению с фактическим объемом расходов в 2014 году в 3 раза, увеличились расходы на финансирование проектов инициативного бюджетирования в 2 раза в Донецкой, Луганской областях [2]. Эти проекты предусматривают восстановительные работы. В числе значимых проблем 5 субъектов регионального развития можно отметить недостаточную интеграцию в единое информационное пространство информационных систем управления общественными финансами, созданных различными публично-правовыми образованиями и ведомствами.

Регионами отмечается, что размещение информации отдельно по государственному бюджету, региональному бюджету и местному бюджету не позволяет рядовому гражданину получить необходимый и достаточный перечень информации о его роли в управлении общественными финансами, а также объемах ресурсов, которые он «отдает» в бюджет и «получает» из него. Области не достаточно автоматизированы и интегрированы в единое информационное пространство всех процессов управления финансово-хозяйственной деятельностью.

Например, Закарпатская область указывает на сложности интеграции бюджетных данных на территории области. Несмотря на успешный опыт автоматизации исполнения бюджета по сельским районам и городам областного значения в локальных информационных системах, остается проблема разрозненности информации о финансовых потоках на территории области. Высокие затраты на оборудование и программное обеспечение в органах местного самоуправления для обеспечения функционирования локальных информационных систем по исполнению бюджета, высокие трудовые затраты на его поддержку и обновление, отсутствие унификации документооборота, отчетности, все это требует создания единой подсистемы исполнения бюджета.

Проблемы, связанные с уже реализованными и запланированными мероприятиями по созданию и введению в эксплуатацию государственной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет», проходит апробацию в 3 регионах Украины (Тернопольская, Полтавская, Ивано-Франковска области).

Регионы отмечают трудности интеграции региональных систем организации бюджетного процесса с государственной информационной системой управления общественными финансами «Электронный бюджет», поскольку компоненты системы, доступ к которым предоставлен органам местного самоуправления, работают нерегулярно и не позволяют обеспечить своевременный ввод данных необходимых для областных бюджетов, а также не позволяют произвести выгрузку данных

в региональные информационные системы. Это препятствует обеспечению однократности ввода информации участниками бюджетного процесса.

В методических материалах отсутствуют требования к представлению информации в перспективе информационного взаимодействия обще украинской системы «Электронный бюджет» с региональными порталами «Открытых бюджетов» [3].

Регионами отмечается отсутствие в настоящее время единого ресурса, на котором гражданин может получить интересующую его, исчерпывающую информацию (размеры положенных ему выплат из бюджета, льгот, перечень государственных (местных) услуг, которые он может получить бесплатно). Отдельная информация содержится на отдельных ресурсах, однако она разрознена и не совсем понятна для рядового гражданина. Существенной проблемой для формирования «бюджета для граждан» является отсутствие в открытом доступе сопоставимых показателей (индикаторов) по регионам о реализации бюджетов и государственных программ, что вызывает наибольший интерес для граждан.

Решение данной проблемы непосредственно связано с предусмотренным Министерством финансов Украины мероприятием по созданию вертикально интегрированных ресурсов бюджетного процесса, объединяющих на основе единых правил их формирования и ведения всех бюджетов бюджетной системы Украины.

Ряд регионов Украины указывают на проблему, связанную с отсутствием единых методологических подходов к предоставлению информации о бюджете.

В разных регионах Украины используются разные числовые, процентные значения; показатель оценивается в объемном или денежном выражении. В результате пользователям крайне сложно проанализировать и разобраться с этой информацией. Следовательно, отсутствие единого формата подачи информации не позволяет пользователю сравнить бюджетные показатели в различных регионах и территориальных общинах.

Волынская область к примеру отмечает, что важной проблемой, связанной с обеспечением открытости и прозрачности финансов, решением практики общественного участия, является недостаточная проработка единых методологических подходов к отражению бюджетной информации в общедоступных информационных системах.

Проблемой для многих регионов является поддержание единого портала бюджетной системы «Бюджет для всех», важным при этом является формирование программы «Бюджетный гид» [1].

Практический опыт в части обеспечения открытости информации о бюджете в доступной форме в целом характерен для всех регионов Украины.

При этом представление информации о бюджете осуществляется в методических материалах, презентациях, материалах на специальных порталах, хотя в большинстве своем информация охватывает только отдельные этапы бюджетного процесса. Как правило, информация о бюджете в доступной для граждан форме публикуется только в соответствии закона о бюджете на очередной финансовый год и плановый период. Отдельные регионы Украины готовят «бюджет для граждан» к принятым законам о бюджете и к отчетам об исполнении бюджета за отчетный год.

Всестороннюю и наиболее полную информацию об общих параметрах бюджета в бюджете для граждан представили г. Киев, Киевская обл. и Днепропетровская область. Информация включает основные показатели социально-экономического развития регионов Украины, основные задачи и приоритеты бюджетной политики регионов, основные характеристики бюджета (общий объем доходов, расходов, дефицит/профицит бюджета, прогноз объема государственного долга), сведения о межбюджетных трансфертах и о поступлениях в бюджет в разрезе налоговых и не налоговых поступлений.

Регионы Украины при подготовке бюджетов для граждан представляют бюджетные расходы в разрезе государственных программ. Приводится информация о не программных расходах, о соотношении в бюджете расходов на реализацию государственных программ и не программных мероприятий [4].

Сведения о бюджетных расходах в разрезе государственных программ представлены в сочетании с информацией о других параметрах бюджета.

В бюджете для граждан представлено много сведений о расходах на реализацию Указов Президента Украины, Постановлений Кабинета Министров Украины. В бюджете для граждан представляют регионы информацию о расходах бюджетов целевых групп. К целевым группам могут относиться как отдельные категории граждан, получающие поддержку из бюджета в зависимости от их социального статуса (например, ветераны труда, семьи с детьми, учащиеся,

граждане, нуждающиеся в социальной поддержке, работники государственных учреждений, учителя, врачи, социальные работники), юридические лица, получающие поддержку из государственного бюджета (предприятия малого и среднего бизнеса, индивидуальные предприниматели, производители сельскохозяйственной продукции).

Всего 5 областей Украины показывают объемы финансирования, описание мероприятий и обоснования бюджетных инвестиций в крупные проекты капитального строительства на среднесрочную перспективу по направлениям дорожного строительства (строительство дороги Львов-Луцк), ЖКХ (строительство водопроводов и утепление домов Киевская область и г. Киев), водного хозяйства, физической культуры и спорта (Львов, Одесса, Днепро, Харьков), а также здравоохранения [2].

4 области и город Киев представляют информацию о бюджете для граждан в наиболее доступной для понимания формы.

Если посмотреть бюджеты для граждан по областям, городам областного значения, районам и районам в городах в них присутствуют в том или ином виде глоссарии с основными терминами и понятиями.

Еще есть информация о финансировании некоторых проектов. Инографика, качественное наполнение информацией, интерактивные инструменты характерны для многих регионов.

Важным является создание и функционирование нового модуля – мониторинг и анализ бюджетных показателей, а также создание версии для слабовидящих.

В странах Европейского Союза большое внимание уделяется работе с социальными сетями Facebook, Instagram, Twitter. В Украине социальные сети государственные и региональные чиновники больше всего используют для саморекламы.

Опыт стран Балтии показывает, что важной и перспективной является организация опросов населения по бюджетной тематике. При незначительных затратах данный инструмент позволяет, с одной стороны, выявить интересы граждан, понять их требования к представленной информации о бюджете. С другой стороны, в форме опросов возможно привлечение граждан к принятию определенных решений о распределении ресурсов, что может стать особенно актуальным на уровне местного самоуправления.

В Украине не практикуются социальные опросы граждан по бюджетной тематике. Министерство финансов не открыто для диалога из гражданами. Отчеты по результатам опросов имеют огромное значение, они во многих вопросах снимают социальное напряжение в обществе.

Многие процессы, происходящие в сфере государственных финансов в Украине вызывают социальное недовольство граждан, усиливают социальное напряжение. По итогам первого полугодия 2017 года были опубликованы Государственной службой статистики показатели средней заработной платы по регионам и в г. Киев. В г. Киеве она составила 11,8 тыс. грн. Этот показатель сразу вызвал социальное негодование в населения, а цифра – то достоверная, ведь заработная плата судей составляет 360 тыс. грн., прокуроров – 420 тыс. грн., менеджмента в системе госпредприятий – 1 млн. грн. Поэтому средний показатель и является таким высоким, хотя большинство экономически активных граждан имеют заработную плату 5-6 тыс. грн. Подобные диспропорции в оплате труда вызывают недовольство граждан, власть ведет себя цинично, особенно это касается пенсионеров.

Министерство финансов Украины уходит от диалога с гражданами, соответственно регионы не стремятся повышать открытость и прозрачность региональных финансов.

В качестве института, создание которого способствует повышению открытости бюджета можно назвать общественные советы при финансовых органах [5]. Помимо рассмотрения проектов о бюджете и его выполнении общественные советы принимают участие в обсуждении таких вопросов, как изменение состава налоговых льгот, отдельные аспекты межбюджетных отношений, повышение бюджетной грамотности населения.

Важное значение имеет вовлечение граждан в обсуждение проектов, государственных проектов, программ. Население должно принимать активное участие в обсуждении приоритетов при распределении бюджетных средств, как элемент инициативного бюджетирования [6].

Граждане должны выдвигать предложения о необходимости направления бюджетных средств на решение какой-либо острой проблемы региона и отслеживать деятельность областных администраций и Министерства финансов Украины по учету мнения граждан по вопросам направлений расходования бюджетных средств региона и с показателями, отражающими наполнения заявленных в бюджете мероприятий по социально-экономическому развитию региона.

Навыкам привлечения граждан должны обучаться работники органов местного самоуправления. В рамках реализации проекта поддержки местных инициатив может быть создана уникальная комплексная система обучения основам реализации проектов инициативного бюджетирования, она предусматривает проведения семинаров, лекций, деловых игр [7]. На семинарах рассматриваются вопросы, связанные с управлением местными бюджетами. Важными являются региональные программы местных инициатив. При этом реализуется метод инициативного бюджетирования – реализация проектов «Народный бюджет», в рамках которых имеет место непосредственное участие жителей в выборе приоритетных направлений и софинансировании реализации отдельных решений. В странах Балтии при помощи «народных денег» можно решить много различных проблем: отремонтировать кровли домов, водопроводы, тепловые сети, благоустроить дворовые территории. Условия участия в проекте «Народный бюджет» с каждым годом совершенствуется: собственность местных органов самоуправления может принимать участие, в проектах подготовив пакет документов, заявку, сведения о проекте, сведения о руководителе проекта, казначее, об ответственном за реализацию проекта в органах местного самоуправления, размерах софинансирования из всех источников. Важное значение имеют проблемные вопросы органов местного самоуправления, обязательный электронный мониторинг реализации проектов. Для реализации проектов «Народного бюджета» органы местного самоуправления областей участвуют в реализации путем софинансирования прошедших конкурсный отбор проектов в размере 45% их стоимости. Могут также выделяться целевые межбюджетные субсидии [4]. В Украине в условиях децентрализации очень важно внедрить инициативное бюджетирование, повысить финансовую и бюджетную грамотность населения. Эта проблема очень актуальна, но необходимо отметить, что население регионов Украины очень пассивно, не заинтересовано в решении проблем своего региона.

Важным условием повышения понятности для граждан информации о бюджете является активная работа органов местного самоуправления по повышению открытости и прозрачности финансов органов местного самоуправления [8]. Организация мониторинга открытости бюджетных данных органами местного самоуправления содействует повышению уровня открытости, увеличению объемов выделения субсидий, своевременному обновлению данных об общественных финансах на всех этапах бюджетного процесса.

Важными являются изменения, которые необходимо внести в Бюджетный Кодекс Украины в части повышения открытости и прозрачности общественных финансов, прежде всего размещения информации о бюджетах всех уровней на едином интернет-ресурсе, также необходимо синхронизировать бюджеты для граждан на всех уровнях: государственном, региональном и местном в виде единого интернет-ресурса о бюджетных расходах и их результативности по образу единого портала бюджетной системы Украины [8]. На данном портале должна быть реализована возможность любому гражданину (пенсионеру, студенту, родителю, предпринимателю, наемному работнику, безработному, собственнику имущества) получить конкретную информацию в понятном виде о:

а) его обязанностях перед государством – какие налоги, в каком размере, когда он должен заплатить, порядок их уплаты (должна быть возможность распечатать платежный документ с указанием конкретного плательщика и конкретной суммы);

б) его правах (что он может получить от государства):

- причитающиеся ему выплаты из бюджета (пенсии, стипендии, пособия, субсидии при покупке жилья, открытие собственного бизнеса, ведение подсобного хозяйства), их размеры (в разрезе выплат), порядок получения (необходимые документы, адреса);

- действующие преференции (налоговые льготы), отсрочки (рассрочки), уплаты налогов, пониженные размеры арендной платы, льготы при уплате коммунальных платежей и (другие) условия, размеры и порядок их получения (документы, адреса);

- оказываемые услуги (какие услуги можно получить бесплатно (по видам деятельности)), стоимость услуг в интересующих его учреждениях (по видам деятельности), рейтинги учреждений по качеству услуг, порядок их получения, контактная информация;

- иные блага (горячая вода, свет, уличное освещение, дорога, общественный транспорт и их стоимость (тарифы), кто их предоставляет (наименование организации, контактные данные)).

Указанная информация, как правило, должна содержаться на интернет-ресурсах: интернет-сайтах, публично-правовых образованиях, налоговых органах, общеукраинском сайте для размещения информации о государственных учреждениях и других (местных учреждениях), требуется систематизировать эту информацию, восполнить недостающие сведения и данные, обеспечить

взаимосвязь единого портала бюджетной системы Украины с сайтами, на которых содержится исходная информация, и создать на едином портале удобную, адаптированную для граждан систему поиска.

Мы предлагаем в регионах Украины использовать для систематизации информации о бюджетах всех уровней потенциал информационной системы «Электронный бюджет» путем разработки нормативного акта, в соответствии с которых «бюджет для граждан» всех регионов Украины будет разрабатываться, и формироваться, размещаться в системе «Электронный бюджет» для обеспечения доступности всем гражданам Украины.

Важной составной бюджета является – бюджет для граждан, главным при этом является акцент осуществления расходов. Открытость сведений о предоставлении государственной поддержке отдельных отраслей (вид, цели, сумма), а также ответственность за их нарушение [9].

Важным является внесение изменений в Бюджетный Кодекс Украины и отображение положений, регламентирующих обязательные мероприятия (например, организация работы информационного портала о бюджете), реализация проектов инициативного бюджетирования, позволит развить систему открытости и прозрачности общественных финансов, а также расширить практику общественного участия в бюджетном процессе [8].

Наиболее актуальными проблемами, по мнению регионов, являются низкий уровень заинтересованности граждан, отсутствие единых методологических подходов к предоставлению информации о бюджете и интеграции в единое информационное пространство информационных систем управления общественными финансами, созданных различными публично-правовыми образованиями.

В Украине в условиях децентрализации проблема низкой заинтересованности населения в настоящий момент решается путем публикации в максимально доступной и понятной форме информации о бюджете. Не менее важны усилия регионов по повышению финансовой и бюджетной грамотности населения.

Содержательная оценка материалов регионов показала, что максимальная активность самостоятельность, оригинальность в подходах к решению проблем, наличие прорывных решений наблюдаются в большинстве случаев у регионах Украины, где усиленно проходит процесс децентрализации.

В дальнейшем при разработке мер по повышению эффективности бюджетных расходов, несмотря на наличие, пересечение в части ресурса для публикации информации, предлагается отдельно рассматривать вопросы повышения открытости и прозрачности общественных финансов с одной стороны, и создание информационных систем управления общественными финансами, с другой.

Среди мер по совершенствованию открытости и прозрачности общественных финансов, расширению практики общественного участия регионами Украины указывается:

- публикация информации о бюджете на официальном сайте региона, едином портале Министерства финансов Украины;
- продвижение информации о бюджете в рамках социальных сетей, любительских приложений;
- повышение финансовой грамотности населения;
- проведение публичных слушаний;
- обеспечение возможности направления обращений и запросов;
- проведение опросов населения по бюджетной практике;
- организация конкурсов проектов «Бюджет для граждан».

В целом реализация политики открытости бюджета предоставляет возможности для участия граждан в разработке бюджетных решений на местах и контроля над ходом их реализации. В условиях финансового дефицита и высокой конкуренции за бюджетные ресурсы взаимодействие власти и населения может стать одним из основных инструментов роста заинтересованности жителей в решении проблем местного значения, повышения эффективности бюджетных расходов.

Выводы. В числе наиболее актуальных проблем повышения эффективности бюджетных расходов регионов Украины, можно, выделить следующие:

- отсутствие полноценной системы стратегических документов, определяющие актуальные приоритеты социально-экономического развития в соответствующих сферах реализации государственных программ на всех уровнях управления;
- недостаточное отражение и обоснование необходимости использования различных инструментов государственного регулирования в государственных программах;
- низкое качество планирования значений целевых показателей государственных программ;
- существенные различия между утвержденными государственными базовыми (отраслевыми) перечнями государственных услуг (работа), действующими на уровне регионов Украины;

- широкое использование индивидуальных выравнивающих коэффициентов для отдельных учреждений при определении нормативных затрат на оказание государственных услуг;
- слабое развитие конкуренции при оказании государственных услуг;
- отсутствие необходимого методического обеспечения предоставления социальной поддержки на принципах оценки и нуждаемости осуществления оценки (проверки имущественной и финансовой обеспеченности заявителей (получателей мер социальной поддержке));
- излишняя регламентация закупочных процедур и в том числе неоправданное затягивание закупочного процесса;
- недостаточный уровень развития механизмов привлечения частных инвестиций, включая использование государственно-частного предпринимательства;
- значительное количество различных субсидий с излишней детализацией направлений расходования бюджетных средств;
- низкая эффективность существующей системы оплаты труда гражданских служащих;
- недостаточная координация деятельности органов финансового контроля на всех уровнях управления;
- низкий уровень заинтересованности и вовлеченности граждан в бюджетный процесс.

При этом отличия в подходах, как правило, обусловлены различием общенациональных и региональных целей развития, разграничением полномочий между ними, экономическими факторами. В совокупности обеспечивается необходимая комплексность и системность в решении задач по повышению эффективности бюджетных расходов.

В Украине в условиях экономического кризиса важно изменить:

- определение прожиточного минимума для установления региональной социальной доплаты к пенсии, которая предоставляется ежеквартально гражданам Украины местными советами;
- разработать и нормативно закрепить механизм возврата субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных и местных услуг;
- разработать и принять Закон Украины «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (1 млн. грн.) и Закон Украины «О предоставлении и распределении субсидий из государственного бюджета на поддержку малого и среднего предпринимательства».

Список использованных источников

1. Боголиб, Т.М. Бюджетная политика как инструмент макроэкономической стабильности / Т.М. Боголиб // *Економічний часопис XXI – 2015 – № 3-4 – с. 84-88.*
2. Закон Украины «О государственном бюджете Украины на 2017 год» – К. : Верховная Рада, 2017 – 176 с.
3. Бауман, Е. Планування й реформування реалістичного та прозорого бюджету / Ельке Бауман // *Фінанси України. – 2014. – №9 – с. 7-21.*
4. Елерс, Г. Стратегії реформ у сфері державних фінансів. Національні програми та міжнародні вимоги (МВФ, ЄС, Світовий банк) / Герд Елерс // *Фінанси України – 2014 – №7 – с. 7-17.*
5. Витте, С. Собрание сочинений и документальных материалов / С. Витте – М. : Наука, 2003 – Кн. 3-4. – 653 с; 489 с.
6. Сорос, Дж. Первая волна мирового финансового кризиса. Промежуточные итоги. Новая парадигма / Джордж Сорос. – М. : Ман и Иванов, Фербер, 2010 – 272 с.
7. Сорос, Дж. Алхимия финансов / Джордж Сорос. – М. : Диалектика, 2010 – 352 с.
8. Бюджетный Кодекс Украины. – К. : Верховная Рада, 2017 – 137 с.
9. Баффет, У. Эссе об инвестициях корпоративных финансах и управлении компаниями / Уоррен Баффет – М. : Ман и Иванов, Фербер, 2012 – 352 с.

References

1. Bogolib, T.M. Budgetary policy as an instrument of macroeconomic stability / T.M. Bogolib // *Economic magazine XXI. – 2015 – № 3-4 – p. 84-88.*
2. The Law of Ukraine «On the State Budget of Ukraine for 2017». – K. : The Verkhovna Rada, 2017. – 176 p.
3. Bauman, E. Planning and reforming the realistic and transparent budget / Elke Bauman // *Finance of Ukraine. – 2014. – № 9. – p. 7-21.*
4. Ehlers, G. Strategies for reforms in public finance. National programs and international requirements (IMF, EU, World Bank) / Gerd Ehlers / *Finance of Ukraine. – 2014. – № 7. – p. 7-17.*

5. Witte, S. *Collected Works and Documentary Materials / S. Witte – M. : Nauka (Science), 2003. – Vol. 3–4. – 653 p.; 489 p.*
6. Soros, G. *The first wave of the global financial crisis. Subtotals. A New Paradigm / George Soros – M. : Man and Ivanov, Ferber, 2010. – 272 p.*
7. Soros, G. *The Alchemy of Finance / George Soros. – M. : Dialektika, 2010. – 352 p.*
8. *Budget Code of Ukraine. – K. : The Verkhovna Rada, 2017. – 137 p.*
9. Buffett, W. *Essay on corporate finance and company management / Warren Buffet. – M. : Man and Ivanov, Ferber, 2012. – 352 p.*

ДАНИ ПРО АВТОРІВ

Боголіб Тетяна Максимівна, доктор економічних наук, професор, декан фінансово-гуманітарного факультету Переяслав-Хмельницького ДПУ імені Григорія Сковороди, заслужений працівник народної освіти України

e-mail: bogolib60@bk.ru

Боголіб Максим Анатолійович аспірант кафедри фінансів, Київського національного торговельно-економічного університету,
e-mail: boholib@mail.ru

ДАнные ОБ АВТОРАХ

Боголиб Татьяна Максимовна, доктор економічних наук, професор, декан фінансово-гуманітарного факультета Переяслав-Хмельницького ГПУ імени Григорія Сковороди, заслужений працівник народної освіти України

e-mail: bogolib60@bk.ru

Боголиб Максим Анатольевич аспірант кафедри фінансів Київського національного торговельно-економічного університету,
e-mail: boholib@mail.ru

DATA ABOUT THE AUTHORS

Tetiana Maksymivna Bogolib, Doctor of Science, Economics, Professor, Dean of Finance and Humanitarian Faculty Pereyaslav-Khmelnytskyi State Pedagogical University named after Hryhorii Skovoroda, honored worker of education of Ukraine

e-mail: bogolib60@bk.ru

Boholib Maxim Anatolievich, postgraduate Department of Finance Kyiv National trade and economic University,
e-mail: boholib@mail.ru